

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

4-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-4

JOURNAL OF LAW RESEARCH
SPECIAL ISSUE-4

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№SI-4 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2023-SI-4>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslovovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Egamberdiyev Eminjon

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farxod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

ISSN: 2181-9130
www.tadqiqot.uz

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ
ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

Шарипов Санжар Собирович,

Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги
Академияси кафедра бошлиғи, юридик фанлар
бўйича фалсафа доктори (PhD), доцент
E-mail: 5760slash@gmail.com

**ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ – ЖАМИЯТДА ИЖТИМОЙ-СИЁСИЙ БАРҚАРОРЛИККА ЭРИШИШНИНГ МУҲИМ ОМИЛИ СИФАТИДА:
ТАҲЛИЛ ВА ТАКЛИФ**

For citation: Sharipov Sanjar Sobirovich. ENSURING PUBLIC SAFETY AS AN IMPORTANT FACTOR IN ACHIEVING SOCIO-POLITICAL STABILITY IN SOCIETY: ANALYSIS AND PROPOSALS. Journal of Law Research. 2023, Special issue 4, pp. 12-20

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10572288>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада Ўзбекистонда ижтимоий-сиёсий барқарорликни таъминланиши соҳасида амалга оширилаётган туб ислохотлар ва уларнинг натижалари ҳамда фаолиятни ташкил этишда янгича иш усулларида фойдаланиш кўплаб қулайликларни яратётганлиги илмий таҳлил қилинган. Шу орқали, Ўзбекистон ҳар қандай ижтимоий-сиёсий беқарорликни бартараф этишга тайёрлигини намойиш этиши билан боғлиқ масалаларнинг ҳуқуқий асоси илмий жиҳатдан тадқиқ этилган. Шунингдек, мақолада барқарорлик ва беқарорликка оид асосий тушунчаларга илмий қиёслаш орқали таърифлар берилган.

Калит сўзлар: Ижтимоий-сиёсий барқарорлик, беқарорлик, ижтимоий давлат, темир дафтар, аёллар дафтари, ёшлар дафтари, меҳр дафтари, маҳаллабай, халқ манфаатларига хизмат қилиш, инсон қадр, жамоат хавфсизлигини таъминлаш, ҳуқуқий асос, ислохотлар.

Шарипов Санжар Собирович,

Начальник кафедры Академии Министерства внутренних
дел Республики Узбекистан
Доктор философии(PhD) по юридическим наукам, доцент
E-mail: 5760slash@gmail.com

**ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР
ДОСТИЖЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ В
ОБЩЕСТВЕ: АНАЛИЗ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ**

АННОТАЦИЯ

В данной статье представлен научный анализ фундаментальных реформ, проводимых в области обеспечения общественно-политической стабильности в Узбекистане, и их результатов, а также того факта, что использование новых методов работы при организации

деятельность создает множество преимуществ. В связи с этим была исследована правовая основа вопросов, связанных с демонстрацией готовности Узбекистана устранить любую социально-политическую нестабильность. В статье также приводятся сравнительные определения ключевых понятий стабильности и нестабильности.

Ключевые слова: Социально-политическая стабильность, нестабильность, социальное государство, “темир дафтар”, “аёллар дафтари”, “ёшлар дафтари”, “меҳр дафтари”, “махаллабай”, служение интересам народа, человеческое достоинство, обеспечение общественной безопасности, правовая основа, реформы.

Sharipov Sanjar Sobirovich,
Head of the Department of Academy of the Ministry
of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan,
Doctor of Philosophy (PhD) in Law, Associate Professor
E-mail: 5760slash@gmail.com

ENSURING PUBLIC SAFETY AS AN IMPORTANT FACTOR IN ACHIEVING SOCIO-POLITICAL STABILITY IN SOCIETY: ANALYSIS AND PROPOSALS

ANNOTATION

In this article, provides a scientific analysis of the fundamental reforms carried out in the field of ensuring socio-political stability in Uzbekistan and their results, as well as the fact that the use of new methods of work in the organization of activities creates many advantages. Through this identifying and researching issues related to the demonstration of readiness to correct any socio-political political instability in Uzbekistan. Also, the article provides definitions of the main concepts of release and volatility through scientific comparison.

Keywords: Social-political stability, instability, social state, iron notebook, women’s notebook, youth notebook, chairity notebook, neighborhood, serving the public interest, human frame, ensuring public safety, legal bases, reforms.

Янги Ўзбекистонни куришда тинчлик ва хотиржамликнинг ҳукмрон бўлиши, фуқароларнинг қонун олдида тенглигининг таъминланганлиги, ижтимоий-сиёсий, иқтисодий жабҳаларда қонун устуворлиги, жамият ва давлатни бошқаришдаги изчиллик ижтимоий-сиёсий барқарорлик орқали ифода этилади. Барқарорлик бунёдкорлик фаолиятининг зарурий шартидир.

Барқарорлик ва беқарорлик жамият ҳаётига ҳос хусусиятдир. Ҳар бир инсон ўз олдида қўйган мақсадларига эришиш учун осойишталик ва тинчликка муҳтож бўлгани каби, жамият ҳам ўз олдида қўйган вазифаларни адо этиши учун ижтимоий-сиёсий барқарорликка эҳтиёж сезади.

Барқарорлик – жамият тараққиётининг тадрижий ривожланиши, ижтимоий тизимнинг муайян даражадаги бир текис фаолият кўрсатиш имкониятидир. У турғунлик тушунчасидан кескин фарқланади. Ижтимоий-сиёсий турғунлик тушунчаси жамиятдаги мавжуд сиёсий, иқтисодий, маънавий тизимнинг таназзули аломатидир.

Жамиятда барқарорлик беқарорлик билан, инқироз ривожланиш билан алмашиб туриши ҳам мумкин. Жамиятнинг маънавий, иқтисодий, сиёсий, ҳуқуқий соҳаларида муайян ютуқларга эришилиб, ижтимоий имкониятлар яратилгач, унинг бундан кейинги тараққиёти йўлида янги муаммолар туғилиши ҳам мумкин. Бу эса ўз навбатида уларни ҳал этиш вазифасини келтириб чиқаради.

Маълумки, жамият менталитети, қадриятлари, урф-одат ва анъаналари табиий равишда кишиларни бошқаришнинг ўзига ҳос усулларини ҳаётга татбиқ этилишига олиб келади. Инсоният тарихида жамият барқарорлигини таъминлашнинг монархик, аристократик, тоталитар ва демократик усуллари тажрибадан ўтган. Жамият ижтимоий-сиёсий

барқарорлигини таъминлаш даражаси юқори бўлган аксарият ривожланган давлатларда демократик тартиб ва усуллардан фойдаланилмоқда.

Беқарорлик ички ва ташқи жараён ҳамда таҳдидлар натижасида вужудга келади. Беқарорлик бир ижтимоий-сиёсий тузумдан бошқасига ўтиш даврида кескинлашиши мумкин. Жамият барқарорлигининг издан чиқиши ҳуқуқий бўшлиқни юзага келишида, қонунларнинг ишламаслигида, кишилар психологиясидаги салбий ўзгаришларда, ижтимоий бурчнинг адо этилмаслигида, ижтимоий идеалларнинг йўқолишида, ғоя ва мафкурага лоқайдликнинг кучайишида, турли жиноий гуруҳларнинг пайдо бўлишида, ижтимоий адолат мезонларининг бузилишида, давлат органларининг аҳолини бошқариш қобилияти кучсизланишида, турли зиддиятларнинг кескинлашувида ўз ифодасини топади. Тарихнинг шохидлик беришича, беқарорлик натижасида таназзулга юз тутган мамлакатлар ҳам мавжуд ва бунга Собик иттифоқ давлатини мисол сифатида келтиришимиз мумкин.

Барқарорлик ижтимоий-сиёсий соҳада ҳам муҳим аҳамият касб этади. Шу нуқтаи назардан ижтимоий-сиёсий барқарорлик – тинчлик, осойишталик ва ижодий меҳнат муҳити қатъий ҳамда мустаҳкам ўрнатилган шароитдир. Яъни, ҳар бир фуқаро кундалик фаолиятининг бир маромда бориши, турли ижтимоий гуруҳлар, миллатлар орасидаги тўқнашувларнинг йўқлиги, давлат, ҳокимият ҳаётида тангликларнинг бўлмаслигидир.

Ижтимоий-сиёсий барқарорлик ҳам ички, ҳам ташқи омиллар билан боғлиқ. Хусусан, халқнинг кундалик моддий ва маънавий эҳтиёжларининг тўла қондириш ички омилнинг моҳиятини, барча мамлакатлар билан тенг ҳуқуқлилик, ўзаро ҳамкорлик, ҳамжиҳатлик, айнаи замонда мамлакат манфаати устуворлигини таъминлаш ташқи омилнинг асосини ташкил қилади.

Жаҳон тажрибаси ҳар бир мамлакат ва халқнинг ўз тараққиёт йўлини танлаш ҳуқуқига эга бўлиши умумий хавфсизлик ҳамда ижтимоий-сиёсий барқарорликни таъминлаш гарови эканини кўрсатди. Ўзбекистон ҳам миллий мустақилликка эришганидан кейин ўз миллий давлатчилик асосларини мустаҳкамлаш, ўзига хос ва мос тараққиёт йўлини танлаш имконига эга бўлди.

Мамлакатда ижтимоий-сиёсий барқарорликни таъминлашда ҳуқуқий меъёрий ҳужжатларнинг ўрни катта ҳисобланади. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Конституциясини жамиятимиз ижтимоий-сиёсий барқарорлигининг ҳуқуқий қафолати сифатида эътироф этиш мумкин. Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг муқаддимасида “Биз, Ўзбекистоннинг ягона халқи: ... демократия, эркинлик ва тенглик, ижтимоий адолат ва бирдамлик ғояларига садоқатимизни намоён қилиб, инсон, унинг ҳаёти, эркинлиги, шаъни ва қадр-қиммати олий қадрият ҳисобланадиган инсонпарвар демократик давлатни, очик ва адолатли жамиятни барпо этиш борасида ҳозирги ва келажак авлодлар олдидаги юксак масъулиятимизни англаган ҳолда, давлатчилигимиз ривожининг уч минг йилдан зиёд тарихий тажрибасига, шунингдек жаҳон цивилизациясига беқиёс ҳисса қўшган буюк аждодларимизнинг илмий, маданий ва маънавий меросига таяниб, мамлакатимизнинг бебаҳо табиий бойликларини кўпайтиришга ҳамда ҳозирги ва келажак авлодлар учун асраб-авайлашга ҳамда атроф-муҳит мусаффолигини сақлашга астойдил аҳд қилиб, халқаро ҳуқуқнинг умумэтироф этилган принцип ва нормаларига асосланган ҳолда, Ўзбекистоннинг жаҳон ҳамжамияти, энг аввало, қўшни давлатлар билан дўстона муносабатларини ҳамкорлик, ўзаро қўллаб-қувватлаш, тинчлик ва тотувлик асосида мустаҳкамлаш ҳамда ривожлантиришга интилиб, фуқароларнинг муносиб ҳаёт кечиришини, миллатлараро ва конфессиялараро тотувликни, кўп миллатли жонажон Ўзбекистонимизнинг фаровонлигини ва гуллаб-яшнашини таъминлашни мақсад қилган ҳолда ушбу Конституцияни қабул қиламиз ва эълон қиламиз” [1]. Дарҳақиқат, Конституциянинг муқаддимаси қисмиданоқ ижтимоий-сиёсий барқарорлик ғояларини кузатиш мумкин. Айнаи мазкур ғоялар мамлакатимизда барқарорликни таъминлаш имконини бермоқда.

Мамлакатимизда кейинги йилларда аҳоли турмуш даражасини юксалтириш, бандликни таъминлаш, қафолатланган сифатли таълим, малакали тиббий ёрдам, барча учун тенг имкониятлар яратиш, оилалар, болалар, аёллар, қариялар, ногиронлиги бор шахсларни

ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш борасида амалга оширилаётган ислоҳотлар замирида ҳам ана шундай эзгу мақсад мужассам [11].

Янги Ўзбекистонда назарий ва амалий жиҳатдан жамият ривожланиши билан боғлиқ бўлган кенг ислоҳотларни амалга оширилиши ва унинг самарадорлиги бевосита ижтимоий-сиёсий барқарорликни объектив заруратга айлантиради ҳамда унга асосланади. Шунинг учун ҳам бундай барқарорликни халқчил ислоҳотларнинг мустаҳкам пойдевори дейиш мумкин.

Ижтимоий давлат муҳтожларга уй-жой, яшаш учун зарур истеъмол маҳсулотларини белгилаб қўйилиши, фуқароларга муносиб ҳаёт кечирishi учун етарли даражада иш ҳаққи ажратиш, бандликни таъминлаш, хавфсиз меҳнат шароитини яратиш, камбағалликни қисқартиришни назарда тутати. Шунингдек, сифатли таълим, малакали тиббий ёрдам, оилалар, болалар, аёллар, қариялар, ногиронлиги бор шахсларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш ҳам ижтимоий давлатнинг асосий вазифасидир.

Қайд этиш лозим, ижтимоий давлат – ҳар бир фуқаронинг муносиб турмуш сифати ва даражасига эришишини таъминлаш, ижтимоий тафовутни юмшатиш ва муҳтожларга ёрдам бериш учун моддий бойликларни адолат тамойилига мувофиқ тақсимлашга қаратилган давлат моделидир [14].

Сўнгги йилларда мамлакатимизда амалга оширилаётган кенг қўламли ислоҳотларга эътибор қаратадиган бўлсак, уларнинг аксарияти ижтимоий соҳага йўналтирилганини кўришимиз мумкин. Хусусан, аҳолининг ижтимоий ҳимояга муҳтож ҳамда эҳтиёжманд қатламларини қўллаб-қувватлаш ва уларга давлат томонидан тизимли ёрдам кўрсатиш йўлга қўйилган. Одамларнинг фаровон ва ҳаётдан рози бўлиб турмуш кечирishi учун муносиб шароит яратиш, бандликни таъминлаш ва даромадини ошириш, ишсизлик ва камбағалликни қисқартириш, турмуш шароити ва сифати жиҳатидан табақаланишга йўл қўймаслик каби масалаларга ижтимоий-сиёсий барқарорликни кафолати сифатида давлат сиёсати даражасида алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Ишсизликдан ҳимояланиш, кафолатланган сифатли таълим бериш, малакали тиббий ёрдам кўрсатиш, болалар, аёллар, қариялар, ногиронлиги бўлган шахсларни, мигрантлар ва уларнинг оила аъзоларини ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш давлатимизнинг доимий диққат марказида. Давлат бюджетининг асосий қисми айнан шу каби масалаларга йўналтирилаётгани ҳам фикримизнинг амалий тасдиғидир. Алоҳида таъкидлаш жоизки, ижтимоий ёрдамга муҳтож бўлган оилалар, аёллар ва ёшларни қўллаб-қувватлаш учун республика миқёсида жорий этилган “Темир дафтар”, “Аёллар дафтари”, “Ёшлар дафтари”, “Меҳр дафтари” ва “маҳаллабай” ишлаш тизими ҳам ижтимоий давлатнинг моҳиятини ва ҳаётий кўринишини намоён этмоқда.

Жумладан, “Темир дафтар” – ижтимоий аҳволи ва турмуш шароити оғир ҳамда масъул шахслар томонидан алоҳида назоратга олинган оилаларни қайд этиш, муаммоларини аниқлаш, бартараф этиш ва назоратини олиб бориш бўйича маълумотлар базаси ҳисобланса, “Аёллар дафтари” – ижтимоий, иқтисодий, ҳуқуқий, психологик қўллаб-қувватлашга, билим ва касб ўрганишга эҳтиёжи ва иштиёқи бўлган, ишсиз хотин-қизларнинг муаммоларини аниқлаш, бартараф этиш ва назоратини олиб бориш бўйича маълумотлар базасидир. “Ёшлар дафтари” – ижтимоий, иқтисодий, ҳуқуқий, психологик қўллаб-қувватлашга, билим ва касб ўрганишга эҳтиёжи ва иштиёқи бўлган, ишсиз ёшларнинг муаммоларини аниқлаш, бартараф этиш ва назоратини олиб бориш бўйича маълумотлар базасини қамраб олади. “Меҳр дафтари” эса етим болалар ва ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болаларнинг муаммоларини ўрганиш ҳамда ҳал этиш, уларнинг орзу-истакларини рўёбга чиқаришга кўмаклашиш мақсадида улар ҳақидаги маълумотларни киритиш, идоралараро маълумотлар алмашишни ташкил этиш ҳамда “Меҳр дафтари” тизими бўйича амалга ошириладиган чора-тадбирларнинг самарадорлигини мониторинг қилиш имконини берувчи электрон платформа ҳисобланади.

Шу ўринда айтиш мумкинки, мазкур йўналишдаги ислоҳотларни жамиятга изчил жорий этиш орқали Ўзбекистон – ҳар қандай ижтимоий-сиёсий беқарорликни бартараф этишга тайёрлигини намоён этиди.

Маълумки, мамлакатнинг ижтимоий-сиёсий барқарорлиги кўплаб омилларга боғлиқ бўлиб, улар орасида ҳуқуқ-тартибот ва қонунийликни мустаҳкамлаш фаолияти ҳам муҳим ўрин тутди. Шу билан бирга, ҳуқуқ-тартибот ва қонунийликни мустаҳкамлаш йўналишидаги ишларни “Халқ манфаатларига хизмат қилиш” тамойили асосида ташкил этиш, унинг яхлит тизимини шакллантириш, замонавий иш услубларини жорий этиш орқали амалга оширишнинг самарали тизимини яратиш, ушбу соҳадаги самарадорликни тавсифлайди.

Айтиш мумкинки, ҳуқуқ-тартибот ва қонунийликни мустаҳкамлаш – жамиятда ижтимоий-сиёсий барқарорликни таъминлашга эришиш калитидир.

“Ижтимоий-сиёсий барқарорлик” тушунчаси “Инсон қадрини” тушунчаси билан чамбарчас боғлиқ бўлиб, ушбу ғоянинг туб негизида, аввало, инсон қадрини улуғлаш, аҳолига хизмат қилишдек олийжаноб мақсад мужассам. Ижтимоий давлат ҳар бир инсон учун ижтимоий тенглик ва адолат тамойиллари асосида муносиб яшаш шароитини яратиш беради.

Инсон қадрини улуғлаш, ҳар кимнинг ҳуқуқ ва эркинликлари, қонуний манфаатларини таъминлаш мамлакатимизда амалга оширилаётган ислохотларнинг устувор йўналишига айланди [13]. Президентимиз таъкидлаганларидек, “Албатта, инсон қадрини биз учун қандайдир мавҳум, баландпарвоз тушунча эмас. Инсон қадрини деганда, биз, аввало, ҳар бир фуқаронинг тинч ва хавфсиз ҳаёт кечиришини, унинг фундаментал ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлашни назарда тутамиз” [3].

Маълумки, фуқароларнинг тинч ва хавфсиз ҳаёт кечириши, унинг фундаментал ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш кўп жиҳатдан жамоат хавфсизлиги фаолиятини самарали ташкил этилишига бевосита боғлиқ. Бу борада олиб борилган тадқиқот ишларида “жамоат хавфсизлигини таъминлаш – давлат мавжудлигининг барқарор, муҳим ва мажбурий элементларидан биридир” [14; 161-б.], “жамоат хавфсизлигини таъминлаш – ҳар қандай даврда ҳам давлатнинг, хусусан, ундаги ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларининг асосий фаолият йўналиши ҳисобланган” [15; 91-б.], деб келтирилган хулосалар фикримиз исботидир.

Мамлакатимизда ижтимоий-сиёсий барқарорликни ва унга асос бўлиб хизмат қиладиган жамоат хавфсизлигини таъминлаш фаолиятининг асосий субъектларидан бири бу – ички ишлар органлари ҳисобланади.

Президентимизнинг таъбири билан айтганда, “Янги Ўзбекистонда “Инсон қадрини учун” деган эзгу тамойил асосида олиб бораётган ислохотларимизни ҳаётга муваффақиятли жорий этишда ички ишлар тизими ходимлари давлатимиз ва жамиятимизнинг мустаҳкам таянчи бўлиб хизмат қилмоқда. Бугунги кунда дунёда ҳукм сураётган мураккаб ва таҳликали шароитда мамлакатимиз хавфсизлиги ва ҳудудий яхлитлигини таъминлаш, жамиятимизда тинчлик ва ҳамжиҳатликни мустаҳкамлаш қанчалик муҳим вазифа эканини барчамиз яхши англаймиз. Шу боис кейинги йилларда ички ишлар тизимини ислоҳ қилишга устувор эътибор қаратилмоқда” [2].

Мамлакатимизда мазкур йўналишда амалга оширилаётган ислохотлар доирасида бир қатор қонун ва қонуности ҳужжатлари қабул қилиниб, жамият ҳаётига татбиқ этилмоқда. Хусусан, Ўзбекистон Республикасининг “Ички ишлар органлари тўғрисида”ги (2016 йил 16 сентябрь) қонуннинг қабул қилиниши, тизимнинг ўта масъулиятли, серқирра ва ранг-баранг фаолиятини тартибга солувчи ҳуқуқий майдондаги бўшлиқ, ноаниқлик ва зиддиятларни бартараф этиш имконини берди. Шунингдек, фаолиятга оид асосий қоидаларни ягона тизимга солиниши ислохотларнинг мазмунан янги сифат босқичини бошлаб берди [10; 20-24-б.]. Мазкур қонун шу билан бирга, мамлакатда ижтимоий-сиёсий барқарорликнинг муҳим ҳуқуқий ҳужжатларидан бири бўлиб хизмат қилди. Қонунда белгиланган вазифаларни ижросини таъминлаш мақсадида бир қатор қонун ости норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилинди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ички ишлар органларининг фаолияти самарадорлигини тубдан ошириш, жамоат тартибини, фуқаролар ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ишончли ҳимоя қилишни таъминлашда уларнинг масъулиятини кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги ПФ-5005-сон (2017 йил 10 апрель) фармони ички ишлар органларининг жамоат тартибини сақлаш ва хавфсизлигини таъминлаш фаолиятини

ҳуқуқий тартибга соладиган муҳим ҳужжатлардан биридир. Фармонда ички ишлар органларининг жамоат тартибини сақлаш ва хавфсизлигини таъминлаш субъектларининг вазифалари, функциялари ва жавобгарлигини аниқ чегаралаш, такрорланувчи ва долзарблигини йўқотган ваколатларни чиқариб ташлаш, бўлинмаларнинг тезкорлиги ва самарадорлигини таъминловчи моддий-техник таъминоти даражасини мустаҳкамлаш, замонавий илмий-техник воситалар ва ахборот-коммуникация технологиялари, шу жумладан давлат хизматлари сифатини яхшилаш назарда тутилди [4].

Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПФ-6196-сон (2021 йил 26 март) Фармонининг қабул қилинганлиги мамлакатимизда жамоат хавфсизлигини таъминлаш борасида янги саҳифани очди.

Ушбу босқичдаги ислоҳотларда “Мамлакатимизда жамоат хавфсизлигини таъминлаш соҳадаги давлат сиёсатининг истикболли йўналишларини аниқ белгилаш [6], жамоат хавфсизлигини таъминлашнинг яхлит тизимини шакллантириш, ички ишлар органларининг энг қуйи бўғинидан республика даражасигача самарали фаолиятини йўлга қўйиш ҳамда замонавий иш услубларини жорий этиш орқали мамлакатимизда ҳуқуқ-тартибот ва қонунийликни мустаҳкамлаш, аҳолининг тинчлиги ва осойишталигини таъминлашнинг самарали тизимини яратиш” [5] устувор вазифалар сифатида белгиланган.

Шуни таъкидлаш керакки, юртимизда жамоат хавфсизлигини таъминлаш тизимини янада ривожлантириш мақсадида, давлатимиз раҳбарининг “Ўзбекистон Республикаси жамоат хавфсизлиги концепциясини тасдиқлаш ва уни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-27-сон (2021 йил 29 ноябрь) фармони қабул қилинди.

Унга мувофиқ, жамоат хавфсизлигини таъминлашдаги илғор хорижий ва миллий тажрибалар асосида ишлаб чиқилган ҳамда аҳолини ҳар қандай таҳдидлардан қафолатли ҳимоя қилишга қаратилган, “Ўзбекистон Республикаси жамоат хавфсизлиги концепцияси” ва “2022 – 2025 йилларда Ўзбекистон Республикасида жамоат хавфсизлигини таъминлаш тизимини ривожлантириш стратегияси” тасдиқланди.

Миллий хавфсизликнинг асосий йўналишларидан бири ҳисобланган жамоат хавфсизлигини таъминлаш соҳасидаги давлат сиёсатини белгиловчи муҳим ҳужжат – “Ўзбекистон Республикаси жамоат хавфсизлиги концепцияси”да, жамоат хавфсизлиги билан боғлиқ асосий тушунчалар, жамоат хавфсизлигини таъминлаш соҳасини давлат томонидан тартибга солиш, концепцияни амалга ошириш механизмлари, ундан кутилаётган натижалар каби муҳим масалаларга эътибор қаратилди.

Маълумки, ҳуқуқ-тартиботни янада мустаҳкамлаш ва жинойтчиликнинг янги кўринишларига қарши курашиш зарурати мамлакатимизда жамоат хавфсизлигини таъминлаш бўйича устувор йўналишларни белгилаб олишни талаб этади. Бу борада “2022 – 2025 йилларда Ўзбекистон Республикасида жамоат хавфсизлигини таъминлаш тизимини ривожлантириш стратегияси”нинг мақсади ҳам мамлакатда жамоат хавфсизлигини таъминлашнинг сифат жиҳатидан янги тизимини жорий этиш бўйича ҳуқуқий, услубий, илмий, ташкилий чораларни ишлаб чиқиш ва самарали амалга оширишдан иборат бўлди.

Бугунги кунда жаҳон миқёсидаги мураккаб жараёнларни ва мамлакатимиз босиб ўтган тараққиёт натижаларини чуқур таҳлил қилган ҳолда кейинги йилларда “Инсон қадрини учун” тамойили асосида халқимизнинг фаровонлигини янада ошириш, инсон ҳуқуқлари ва манфаатларини сўзсиз таъминлаш ҳамда фаол фуқаролик жамиятини шакллантиришга қаратилган ислоҳотларнинг устувор йўналишларини белгилаш мақсадида, қабул қилинган “2022 – 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси” нинг “Жамоат хавфсизлигини таъминлаш, ҳуқуқбузарликларнинг содир этилишига сабаб бўлган шарт-шароитларни ўз вақтида аниқлаш ва бартараф этишнинг самарали тизимини яратиш” деб номланган 16-мақсадида жамоат тартибини сақлаш бўйича патруллик хизмати фаолиятини тубдан такомиллаштириш, шу жумладан замонавий ахборот технологияларини жорий этган ҳолда фуқарони ички ишлар бўлимига текшириш учун олиб бориш амалиётидан воз кечиш, йўл инфратузилмасини такомиллаштириш, хавфсиз ҳаракатланиш шароитларини яратиш орқали йўлларда авария ва ўлим ҳолатларини қисқартириш, шу жумладан ҳаракатни

бошқариш тизимини тўлиқ рақамлаштириш, жамоатчиликнинг ушбу соҳадаги ишларда кенг иштирокини таъминлаш каби муҳим чора-тадбирлар белгиланди [7].

Шуни алоҳида таъкидлаш керакки, жамиятда ижтимоий-сиёсий барқарорликни таъминлашда юқорида келтириб ўтилган ҳужжатлар фундаментал ҳуқуқий асослардан бири бўлиб хизмат қилди. Шояд, улар асосида амалга оширилган ислоҳотлар доирасида ходимларнинг персонал видеорегистратор (бодикамера) билан хизматни ўташининг йўлга қўйилганлиги, кузатиш ва мустақил назорат қилиш имкониятига эга интеллектуал камералар («Smart») тизимларининг жорий этилаётганлиги, ҳуқуқбузарликларга оид ишларни расмийлаштириш ва кўриб чиқишнинг электрон тизимли планшетлар билан таъминланганлиги, бундан ташқари “Хавфсиз пойтахт” [8], “Равон ва хавфсиз йўл” [5] концепциялари, “Хавфсиз хонадон”, “Хавфсиз ҳовли” [9], “E-patrol” [7] тизимлари, “Smart маҳалла”, “E-jamoat havfsizligi” ахборот ҳамда “Хавфсиз шаҳар” аппарат-дастурий комплекслари асосида фаолиятни ташкил этишда янгича иш усулларида фойдаланиш кўплаб қулайликлар яратишини исботлади. Ушбу ахборот коммуникация технологияларнинг жорий этила бошлангани фуқароларнинг маъмурий ҳуқуқбузарликлар масалалари бўйича ортиқча овора бўлишининг олдини олиш ҳамда фуқароларнинг мурожаатларига тезда муносабат билдириш имконини бермоқда.

Бугунги глобаллашув даврида янгидан-янги таҳдид ва хавф-хатарлар пайдо бўлмоқда, жинойтларни содир этиш усул ва воситалари, мақсадлари ўзгариб бормоқда. Шу маънода айтиш мумкинки, эришилган ютуқлар билан бир қаторда жамоат хавфсизлигини таъминлаш фаолиятини бошқаришнинг самарадорлигини янада ошириш борасида ҳам ўз ечимини қутаётган айрим масалалар мавжуд.

Хусусан, амалга оширилган ислоҳотлар натижаларига таянган ҳолда, босқичма-босқич полиция тизимининг ташкилий-тузилмавий асосларини яратиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

Маълумки, дунёнинг аксарият мамлакатларида ички ишлар органлари полиция деб номланади. Лекин айрим мамлакатларда милиция тизими сақланиб қолган. Берилган таърифларга кўра, полициянинг асосий фарқли жиҳати шундаки, муаммоларни асосан пастки бўғиннинг ўзида ҳал қилиш чораларини кўрадиган тузилма ҳисобланади.

Яъни полиция нафақат жинойтчиликни жиловлаш ва унга қарши курашиш билан, балки ижтимоий профилактика билан ҳам шуғулланади.

Сўнгги йилларда тизимдаги ўзгаришлар орқали полиция тизимига ўтиш учун жуда муҳим пойдеворлар яратилди. Жумладан, ички ишлар органлари бугунги кунда нафақат жинойтчилик билан курашмоқда, балки ижтимоий масалаларни ҳам ечишга ҳаракат қилмоқда. Бу – полиция тизимининг элементларидир.

Бу борада, аввало ички ишлар органлари жамоат хавфсизлиги бўлинмалари фаолиятини полиция тизимининг умумэтироф этилган стандартларига мувофиқлаштириш орқали, қуйидагиларни назарда тутган ҳолда Ички ишлар вазирлиги Жамоат хавфсизлиги полицияси қўмитаси фаолиятини йўлга қўйиш мақсадга мувофиқ:

биринчидан, ички ишлар органлари жамоат хавфсизлиги бўлинмаларини ягона таркибий тузилмага (қўмитага) бирлаштириш;

иккинчидан, замонавий таҳдидларни ҳисобга олган ҳолда, махсус операцияларни амалга ошириш бўлинмалари негизида оммавий тартибсизликларни олдини олиш ва бартараф этиш хизматини ташкил этиш;

учинчидан, оммавий тартибсизликларни олдини олиш ва бартараф этиш хизмати таркибида электромагнит қуроллар билан жиҳозланган ҳавода хавфсизликни таъминлаш (дронлар билан курашиш) бўлинмаларини ташкил этиш;

тўртинчидан, Ички ишлар вазирлиги таълим муассасаларида оммавий тартибсизликларни олдини олиш ва бартараф этиш хизмати учун кадрлар, шу жумладан дрон операторларини тайёрлаш тизимини йўлга қўйиш.

Мамлакатимизда олиб борилаётган ислоҳотларнинг туб замирида ҳар бир фуқаронинг тинч ва хавфсиз ҳаёт кечириши, унинг фундаментал ҳуқуқ ва эркинликларини самарали

таъминланишидан келиб чиққан ҳолда шундай хулоса қилиш мумкин, Ўзбекистон ҳар қандай ижтимоий-сиёсий беқарорликни бартараф этишга тайёрлигини намойиш этмоқда.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси // Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 01.05.2023 й., 03/23/837/0241-сон (Constitution of the Republic of Uzbekistan // National database of legislative information, 01.05.2023, No. 03/23/837/0241.).
2. Президент Шавкат Мирзиёев касб байрами муносабати билан ички ишлар органлари ходимлари ва фахрийларига табрик йўллади // <https://m.kun.uz/news/2022/10/25/prezidentichki-ishlar-xodimlarini-tabriklab-ulardan-bir-guruhini-mukofotladi> (President ShavkatMirziyoyev congratulated the employees and veterans of internal affairs bodies on the occasion of the professional holiday// <https://m.kun.uz/news/2022/10/25/the-president-congratulated-the-employees-of-the-works-and-awarded-a-group-of-them>).
3. “Inson qadri biz uchun qandaydir mavhum, balandparvoz tushuncha emas” // <https://yuz.uz/uz/news/inson-qadri-biz-uchun-qandaydir-mavhum-balandparvoz-tushuncha-emaspresident> (“Human value is not some abstract, lofty concept for us” // <https://yuz.uz/uz/news/inson-qadri-biz-uchun-kandaydir-abkhumbalandparvoz-tushuncha-emaspresident>).
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ички ишлар органларининг фаолияти самарадорлигини тубдан ошириш, жамоат тартибини, фуқаролар ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ишончли ҳимоя қилишни таъминлашда уларнинг масъулиятини кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5005-сон (2017 йил 10 апрель) фармони // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 09.04.2022 й., 06/22/101/0288-сон (Decree No. PF-5005 (April 10, 2017) of the President of the Republic of Uzbekistan "On measures to radically increase the effectiveness of the activities of internal affairs bodies, to strengthen their responsibility in ensuring public order, reliable protection of citizens' rights, freedoms and legal interests" // National database of legal documents, 09.04.2022, No. 06/22/101/0288.).
5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жиноятчиликка қарши курашиш соҳасида ички ишлар органлари фаолиятини сифат жиҳатидан янги босқичга кўтариш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-6196-сон (2021 йил 26 март) фармони // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 26.03.2021 й., 06/21/6196/0240-сон (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan "On measures to qualitatively raise the activities of internal affairs bodies to a new level in the field of ensuring public safety and fighting crime" No. PF-6196 (March 26, 2021) // National database of legal documents, 03.26.2021 у., No. 06/21/6196/0240.).
6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси жамоат хавфсизлиги концепциясини тасдиқлаш ва уни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-27-сон (2021 йил 29 ноябрь) фармони // Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 01.12.2021 й., 06/21/27/1116-сон (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan "On approval of the concept of public security of the Republic of Uzbekistan and measures for its implementation" No. PF-27 (November 29, 2021) // National database of legislative information, 01.12.2021, 06/21/27 / No. 1116.).
7. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2022 – 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сон (2022 йил 28 январь) фармони // Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 21.04.2022 й., 06/22/113/0330-сон (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan "On the development strategy of New Uzbekistan for 2022-2026" No. PF-60 (January 28, 2022) // National database of legislative information, 04/21/2022, No. 06/22/113/0330).
8. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Тошкент шаҳрида жамоат тартибини таъминлаш, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш

самарадорлигини ошириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПК-3786-сонли (2018 йил 19 июнь) қарори // Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 01.12.2021 й., 06/21/27/1116-сон (Decision of the President of the Republic of Uzbekistan "On additional measures to ensure public order in the city of Tashkent, prevent offenses and increase the effectiveness of fighting crime" No. PQ-3786 (June 19, 2018) // National database of legislative information, 01.12.2021, No. 06/21/27/1116.).

9. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ички ишлар органларининг жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жиноятчиликка қарши курашиш соҳасидаги фаолиятини янада такомиллаштириш бўйича қўшимча ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПК-5050-сонли (2021 йил 2 апрель) қарори // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 02.04.2021 й., 07/21/5050/0280-сон (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan "On additional organizational measures to further improve the activities of internal affairs bodies in the field of ensuring public safety and fighting crime" No. PQ-5050 (April 2, 2021) // National database of legal documents, 04.02.2021 у., No. 07/21/5050/0280.).
10. Исмаилов И. Ўзбекистон Республикасининг «Ички ишлар органлари тўғрисида»ги қонуни – тинчлик ва осойишталикни таъминлаш гарови // Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академиясининг ахборотномаси. – 2016. – № 4. – Б. 20–24 (Ismailov I. The Law of the Republic of Uzbekistan "On Internal Affairs Bodies" - a pledge to ensure peace and tranquility // Newsletter of the Ministry of Internal Affairs Academy of the Republic of Uzbekistan. – 2016. – No. 4. – P. 20–24.).
11. Жолдасова Ш. Ўзбекистон – ижтимоий давлат // http://www.uzbekistan.org.ua/uz/konsullik-bo-limi/o-zbekiston-respublikasidan-hujjatlarni-talab-qilish/107-yangiliklar_/6256-.html (Joldasova Sh. Uzbekistan is a social state // http://www.uzbekistan.org.ua/uz/konsullik-bo-limi/o-uzbekistan-respublikasidan-hujjatlarni-talab-qilish/107-yangiliklar_/6256-.html.).
12. https://uza.uz/uz/posts/ozbekiston-izhtimoiy-davlat_387618
13. Эшматова Ф. Инсон қадри – тараққиёт стратегиясининг асоси // <http://www.ombudsman.uz/uz/docs/inson-qadri-taraqqiyot-strategiyasining-asosi-2> (Eshmatova F. Human value is the basis of development strategy // <http://www.ombudsman.uz/uz/docs/basis-of-strategy-of-development-of-human-value-2>.).
14. Боер В.М., Шамрай В.Н. Теоретико-правовое обеспечение общественного порядка и общественной безопасности в современных условиях // Бизнес в законе. – 2012. – №3. – С. 161 (Boer V.M., Shamray V.N. Theory of the security of public order and public security in modern conditions // Business in law. – 2012. – No. 3. - P. 161.).
15. Ястребова А.И. К вопросу о взаимодействии общественных организаций и органов полиции в сфере охраны общественного порядка в Российской Федерации // Вестник Московского университета МВД России. – 2016. – № 3. – С. 91 (Yastrebova A.I. to the question of the interaction of public organizations and police bodies in the field of public order in the Russian Federation // Bulletin of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia – 2016. – No. 3. – P.91.).

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

4-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-4

JOURNAL OF LAW RESEARCH
SPECIAL ISSUE-4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000